

НАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ У ПЛОВЦОВ ГРУППЫ УТГ- 1

АСКЕРОВА ЭЛЬНОРА ДАНИЯРОВНА

студентка 2 курса

Наманганский государственный
педагогический институт
г.Наманган, ул Уйчинская, 316
askerovaelnora@gmail.com

АЗИЗОВА РУШЕН ИСМАИЛОВНА

Научный руководитель
доцент кафедры физической культуры и спорта
Наманганский государственный
педагогический институт,
г.Наманган, ул Уйчинская, 316
rushen.azizova59@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289250>

Аннотация: Координационные способности играют ключевую роль в плавании, обеспечивая точность движений, синхронизацию и адаптацию к водной среде. В статье рассматриваются особенности направленного развития координационных способностей у юных пловцов, занимающихся в учебно-тренировочной группе первого года обучения (УТГ-1). Освещены теоретические основы формирования координации, её роль в успешном освоении техники плавания и повышения спортивных результатов. Рассмотрены методы и средства развития координационных качеств, приведены примеры упражнений и тренировочных заданий.

В статье описаны практические методики: игровые упражнения для улучшения ориентации в пространстве, ритмические тренировки для синхронизации движений, а также интеграция элементов из других видов спорта (например, гимнастики) для повышения ловкости.

Ключевые слова: координационные способности, игровые упражнения, биомеханика движений, интеграция элементов, согласованность движений, двигательный навык, методический подход.

UTG-1 GURUHI SUZUVCHILARIDA KOORDINATSION QOBILIYATLARINI MAQSADLI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya: Suzish sport turida koordinatsion qobiliyatlari asosiy rol o'ynaydi, aniqlik, sinxronizatsiya va suv muhitiga moslashishni ta'minlaydi. Ushbu maqolada birinchi yil shugullanuvchilar o'quv guruhiga (YTG-1) qabul qilingan yosh suzuvchilarda koordinatsion ko'nikmalarini maqsadli rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Unda koordinatsiyani rivojlantirishning nazariy asoslari, suzish texnikasini muvaffaqiyatli o'zlashtirish va sport faoliyatini yaxshilashdagi o'rni yoritilgan. Koordinatsion ko'nikmalarini rivojlantirish usullari va vositalari muhokama qilinadi, mashqlar va o'quv topshiriqlariga misollar keltiriladi.

Maqolada amaliy usullar tasvirlangan: fazoviy orientatsiyani yaxshilash uchun o'yinga asoslangan mashqlar, harakatlarni sinxronlashtirish uchun ritmik mashg'ulotlar va

chaqqonlikni yaxshilash uchun boshqa sport turlaridan (masalan, gimnastika) elementlarni birlashtirish.

Kalit so'zlar: *koordinatsion ko'nikmalari, o'yinga asoslangan mashqlar, harakat biomexanikasi, elementlarning integratsiyasi, harakatni muvofiqlashtirish, harakat mahorati, uslubiy yondashuv.*

TARGETED DEVELOPMENT OF COORDINATION IN SWIMMERS OF THE UTG-1 GROUP

Abstract: Coordination skills play a key role in swimming, ensuring precision, synchronization, and adaptation to the aquatic environment. This article examines the specifics of targeted development of coordination skills in young swimmers enrolled in the first-year training group (YTG-1). It covers the theoretical foundations of coordination development, its role in successfully mastering swimming technique, and improving athletic performance. Methods and tools for developing coordination skills are discussed, and examples of exercises and training tasks are provided.

The article describes practical methods: game-based exercises to improve spatial orientation, rhythmic training to synchronize movements, and the integration of elements from other sports (e.g., gymnastics) to improve agility.

Keywords: *coordination skills, game-based exercises, biomechanics of movement, integration of elements, movement coordination, motor skill, methodological approach.*

Введение

Плавание является уникальным видом спорта, оказывающим комплексное оздоровительное и развивающее воздействие на организм детей. Оно способствует развитию силы, выносливости, гибкости, дыхательной системы, а также координационных способностей. Координация, сложное качество, от которого во многом зависит способность организма согласованно управлять движениями, удерживать правильное положение тела, адаптироваться к изменению условий среды и рационально распределять усилия. Для пловца наличие развитой координации особенно важно, так как она определяет точность гребка, эффективность движения в воде и способность быстро осваивать новые техники.

Именно возраст 8–10 лет, который соответствует начальной группе УТГ-1, считается сенситивным периодом для развития координации. Нервно-мышечная система детей этого возраста характеризуется высокой пластичностью, что позволяет эффективно формировать новые двигательные навыки и закреплять их на практике. Именно в этом возрасте целесообразно систематически внедрять упражнения, направленные на развитие согласованности движений, ритма, равновесия и дыхательной синхронизации.

Теоретическая часть. Координация в плавании представляет собой согласованность работы рук, ног, дыхания и положения корпуса в воде. Она проявляется в способности пловца поддерживать ритм и темп, быстро адаптироваться к изменениям условий и удерживать правильное положение тела на воде. Без развитых координационных способностей невозможно овладеть техникой кроля, брасса, баттерфляя или плавания на спине.

Особенности УТГ-1 заключаются в том, что дети в этот период ещё сохраняют интерес к игровым формам, поэтому упражнения не должны быть однообразными. Наиболее эффективными являются комбинированные методы: работа на суше, игровые упражнения в воде и специальные плавательные задания. На суше применяются упражнения на равновесие, согласование движений рук и ног, а также координационные игры с мячами и скакалками. В воде особое место занимают задания с чередованием стилей, плаванием только руками или только ногами, упражнения на дыхание с различным количеством гребков на вдох. Всё это позволяет развивать согласованность и устойчивость координации в условиях различной нагрузки.

Тренировочный процесс в УТГ-1 строится по принципу постепенности и вариативности. На первых занятиях акцент делается на удержании тела в воде, формировании правильного положения головы и корпуса. Далее вводятся упражнения на согласованность работы рук и ног, затем – дыхательная синхронизация. Только после этого тренер переходит к комплексным заданиям, где учащийся должен удерживать координацию в условиях утомления или изменяющегося ритма. Такая система обеспечивает постепенное формирование двигательных навыков и минимизирует риск неправильного закрепления техники.

Пример тренировочного занятия УТГ-1 : разминка на суше (бег, прыжки, игры с мячом), короткое плавание для разогрева, основные упражнения на согласование движений (например, кроль с дыханием через 3–5 гребков, плавание только ногами или руками), а также игровую часть (эстафеты, упражнения с предметами). Завершение занятия традиционно включает заминку и дыхательные упражнения. Подобный комплекс способствует постепенному развитию координации, укрепляет дыхательную систему и закладывает фундамент для освоения сложных стилей плавания.

При воспитании координационных способностей используются следующие основные методические подходы.

1. Обучение новым разнообразным движениям с постепенным увеличением их координационной сложности. Этот подход широко используется в базовом физическом воспитании, а также на первых этапах спортивного совершенствования. Осваивая новые упражнения, например, гимнастические упражнения, занимающиеся не только пополняют свой двигательный опыт, но и развивают способность образовывать новые формы координации движений. Обладая большим двигательным опытом (запасом двигательных навыков), человек легче и быстрее справляется с неожиданно возникшей двигательной задачей.

Прекращение обучения новым разнообразным движениям неизбежно снизит способность к их освоению и тем самым затормозит развитие координационных способностей.

2. Воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в условиях внезапно меняющейся обстановки. Этот методический подход также находит большое применение в базовом физическом воспитании, а также в игровых видах спорта и единоборствах.

3. Повышение пространственной, временной и силовой точности движений на основе улучшения двигательных ощущений и восприятий [9].

Важным элементом является контроль прогресса. Для этого тренеры используют тесты: время удержания тела в воде («ласточка»), количество гребков на дистанции 25 метров, способность выполнять дыхание с разным количеством гребков. Результаты фиксируются в журнале и позволяют отслеживать динамику развития координационных способностей у каждого пловца. Это даёт возможность индивидуализировать процесс и учитывать особенности ребёнка.

Заключение. Направленное развитие координации у пловцов группы УТГ-1 является ключевым фактором успешного освоения техники плавания и формирования физических качеств, необходимых для дальнейшей спортивной подготовки. Систематическое применение упражнений на согласованность движений, дыхательную синхронизацию и ритм позволяет детям быстрее овладевать основными стилями плавания, улучшает контроль над телом в воде и повышает эффективность тренировочного процесса. Использование комплексного подхода — сочетание упражнений на суше, специальных заданий в воде и игровых элементов — способствует гармоничному развитию координационных способностей и формирует прочную основу для дальнейшего спортивного роста.

Литература:

1. Абытова Ж. Р., Файзиев Я. З. Теория и методика плавания. — Ташкент: Университет, 2021.
2. Азизова Р. И., Джомаладинова З. Р. Психологические особенности подросткового возраста и их влияние на физическое воспитание //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 116-119.
3. Азизова Р. И. Туризм как средство укрепления внутрисемейных отношений и залог создания благоприятных условий для духовного развития детей в семье //Научный форум: педагогика и психология. – 2022. – С. 20-23.
4. Булгакова Н. Ж., Распопова Е. А. Теория и методика плавания. — М.: Юрайт, 2019.
5. Муминов Ф. М. Методика обучения плаванию. — Ташкент: MAKON SAVDO PRINT, 2024.
6. О. В. Костикова, С. В. Азизов, С. А. Болтобаев, Р. И. Азизова, А. А. Махмуджонов РАЗВИТИЕ У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ СКОРОСТИ И ТОЧНОСТИ БРОСКА // Физическая культура, спорт - наука и практика. 2025. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-u-yunyh-basketbolistov-skorosti-i-tochnosti-broska> (дата обращения: 11.09.2025).
7. Rushen A., Zarina D. THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENCE ON PHYSICAL EDUCATION: AN INTEGRATIVE REVIEW //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 162-167.
8. Холодов Ж., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта; уч. пособие, Издательский центр «Академия», 2010 г.